

Fare un anno all'estero come exchange student è un'esperienza che può cambiare la vita di uno studente. Questa opportunità offre molteplici vantaggi sia dal punto di vista personale che educativo e può aiutare a preparare gli studenti per il futuro. Se poi è finanziata da un bando come il programma ITACA di INPS (riservato ai figli dei dipendenti pubblici), meglio ancora.

Innanzitutto, fare un anno all'estero è un'opportunità unica per migliorare le competenze linguistiche. Gli studenti hanno la possibilità di immergersi in una cultura diversa e di praticare la lingua ogni giorno, il che aumenta la loro sicurezza nella comunicazione e li aiuta a diventare fluenti in una lingua straniera. Questo può avere un impatto positivo sulla carriera futura, poiché molte aziende valutano positivamente le capacità linguistiche dei candidati.

Inoltre, fare un anno all'estero offre agli studenti la possibilità di sviluppare la propria autonomia e di acquisire maggiore sicurezza in se stessi. Vivendo in un ambiente nuovo e affrontando sfide quotidiane, gli studenti imparano a risolvere i problemi da soli e a diventare più indipendenti. Questo è particolarmente importante in vista della transizione verso l'università o il mondo del lavoro.

L'esperienza all'estero offre inoltre agli studenti la possibilità di conoscere culture diverse e di ampliare la propria prospettiva globale. Gli studenti imparano a comprendere e rispettare le culture diverse e a diventare cittadini globali consapevoli. Questo è un vantaggio importante per qualsiasi futura carriera, poiché il mondo è sempre più interconnesso e le aziende valutano positivamente le capacità interculturali dei lavoratori.

Inoltre, fare un anno all'estero offre agli studenti la possibilità di sviluppare nuove amicizie e relazioni che possono durare per tutta la vita. Gli studenti incontrano persone di tutto il mondo e imparano a lavorare e a divertirsi insieme, creando legami che possono durare per sempre. Queste relazioni possono essere particolarmente utili in futuro, poiché gli studenti possono avere contatti in tutto il mondo che possono supportarli nella loro carriera.

Infine, fare un periodo di studio all'estero offre agli studenti la possibilità di acquisire competenze che non possono essere apprese in un ambiente scolastico tradizionale. Gli studenti imparano a navigare in un ambiente nuovo e a adattarsi a nuove situazioni, sviluppando autonomia, indipendenza, sicurezza in se, capacità di problem solving e comunicazione interpersonale.

San Marino Tourservice da oltre 40 anni è al servizio delle famiglie italiane per organizzare nei minimi dettagli questi periodi di studio all'estero nell'ambito dell'High School Program ed è tra le agenzie preferite dai genitori che sfruttano il Bando ITACA di INPS [programma itaca](#) per regalare ai figli 3, 6, 12 mesi di studio nei Paesi più importanti come: Irlanda, Inghilterra, USA, Canada, Spagna e Francia.

Assistenza impeccabile, attenzione alla sicurezza dei ragazzi e la scelta di destinazioni sempre nuove, originali e stimolanti ne fanno uno dei tour operator INPS più apprezzati dagli studenti e dalle famiglie dei dipendenti pubblici italiani.